

RISCOS PARA O PATRIMÔNIO MODERNO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO INFLUENCIADOS PELAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Carla Maria Teixeira Coelho

RESUMO

O tema das mudanças climáticas tem sido foco de pesquisas em vários campos do conhecimento, como saúde e meio ambiente, mas em relação ao patrimônio cultural as discussões no cenário nacional ainda se encontram muito restritas. O objetivo do presente trabalho é apresentar os cenários previstos para a cidade do Rio de Janeiro considerando os impactos das mudanças climáticas e analisar de que forma as alterações podem afetar os edifícios e sítios históricos modernos existentes na cidade, levando em conta suas características e vulnerabilidades. As pesquisas indicam a possibilidade de aumento da temperatura do ar, da intensidade e quantidade de chuva, da frequência de eventos meteorológicos extremos e do nível do mar. A combinação entre os cenários previstos e as características específicas da arquitetura moderna carioca – tais como a ausência de elementos tradicionais de proteção contra as intempéries; o uso extensivo de concreto armado; a combinação de técnicas modernas e materiais tradicionais; e a proximidade com o mar – representam ameaças que podem impactar significativamente esses bens. Nesse contexto, a adoção de abordagens preventivas focadas na gestão dos riscos identificados revela-se fundamental para garantir a conservação do patrimônio moderno carioca.

Palavras chave: Arquitetura moderna; gestão de riscos; mudanças climáticas.

ABSTRACT

Climate change has been the focus of research in various fields of knowledge, such as health and environment, but in relation to cultural heritage discussions on the national scene are still very restricted. The objective of this paper is to present the scenarios for the city of Rio de Janeiro considering the impacts of climate change and to analyze how changes can impact modern buildings and sites, taking into account their characteristics and vulnerabilities. Research indicates the possibility of increasing in air temperature; rainfall intensity and amount; frequency of extreme weather events and sea level rise. The combination of the predicted scenarios and the specific characteristics of modern Rio architecture - such as the absence of traditional elements of protection against the weather; the extensive use of reinforced concrete; the combination of modern techniques and traditional materials; and proximity to the sea - represent threats that can significantly impact these assets. In this context, the adoption of preventive approaches focused on the management of identified risks proves to be fundamental to guarantee the conservation of Rio's modern heritage.

Keywords: modern architecture; risk management; climate change.

Carla Maria Teixeira Coelho

Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz ;
Doutoranda do PPGAU-UFF – Programa de pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro-RJ
carlamtcoelho@gmail.com

INTRODUÇÃO

O termo *mudanças climáticas* é definido pelo Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC como as alterações no estado do clima que persistem durante um longo período de tempo – tipicamente décadas ou mais – podendo ser causadas por processos internos naturais ou forças externas, como ciclos solares, erupções vulcânicas, e mudanças na composição da atmosfera ou no uso da terra causadas pelo homem (IPCC, 2014).

Coordenado pela United Nations Organization for Education, Science and Culture-UNESCO e composto por cientistas de várias partes do mundo, o IPCC tem realizado desde o final da década de 1980 pesquisas relacionadas aos impactos, adaptação e vulnerabilidade relacionados às mudanças climáticas. As análises realizadas levam em consideração as mudanças já observadas em relação ao clima mundial e os cenários futuros, considerando projeções otimistas (de baixas emissões de gases do efeito estufa) e pessimistas (de altas emissões).

De acordo com o IPCC, ao longo do século XX a temperatura média global aumentou aproximadamente 0,6°C e o nível médio do mar aumentou em pelo menos 0,1 m. Em relação aos cenários futuros as questões identificadas apontam algumas situações que podem impactar, de maneiras distintas, as diferentes regiões do planeta: elevação de até 5°C na temperatura global até o final do século XXI caso os cenários de altas emissões se concretizem; eventos climáticos extremos (incluindo ondas de calor, precipitação intensa e inundações costeiras); e aumento do nível do mar.

No campo do patrimônio cultural a UNESCO, através do World Heritage Centre – WHC, tem investido desde o início do século XXI no levantamento e disseminação de dados relacionados aos impactos das mudanças climáticas. Em 2009 publicou *Case Studies on Climate Change and World Heritage* onde são analisados diversos exemplos de bens naturais e culturais considerando os riscos para sua conservação influenciados pelas mudanças climáticas, bem como as possíveis estratégias para sua mitigação.

Na Inglaterra, por exemplo, as pesquisas indicaram que as inundações causadas pelo Rio Tâmisa, que atravessa a cidade de Londres, podem se tornar mais intensas e frequentes devido ao aumento do nível do mar e dos eventos climáticos extremos. De acordo com as previsões elaboradas, diversos sítios históricos (inclusive alguns reconhecidos como patrimônio da humanidade) podem ser atingidos, tais como a Torre de Londres e o Palácio de Westminster [Figura 01]. A área de risco de alagamentos abriga diversas edificações modernas, como o Royal National Theatre (projetado por Denys Lasdun em 1963) e o Royal Festival Hall (projetado entre 1948 e 1951 por uma equipe liderada por Robert Matthew), ambos tombados como patrimônio cultural nacional. Os efeitos decorrentes da ação da água resultante das inundações podem incluir erosão dos elementos construtivos e crescimento de microrganismos, como o mofo (WHC, 2009).

Um planejamento de longo prazo está sendo desenvolvido para a cidade através do *Thames Estuary 2100 Plan* que visa melhorar as soluções existentes¹ para proteção da cidade e desenvolver novas

1 Desde a década de 1970 a cidade conta com um sistema de proteção contra inundações, a Thames Barrier.

01 Trecho do Rio Tâmesa com indicação das áreas sujeitas ao risco de inundação e identificação de alguns sítios que podem ser afetados.

estratégias considerando os cenários de mudanças previstos até o final do século XXI.

Além da divulgação de publicações técnicas sobre o assunto, o World Heritage Centre elaborou ainda *Climate Change and World Heritage. Reporting on Predicting and Managing the Impacts of Climate Change on World Heritage* (2007), onde apresenta uma síntese dos principais tipos de riscos para o patrimônio cultural que podem ser causados ou influenciados pelas mudanças climáticas; e *Policy Document on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties* (2009)

02 Vista do National Theatre de Londres, às margens do Rio Tâmesa.

visando orientar os Estados-Membros da UNESCO em relação ao tema. O documento destaca a necessidade de que cada país realize ações de monitoramento, mitigação de riscos e adaptação focados na realidade local (WHC, 2008).

O objetivo do presente trabalho é apresentar os cenários futuros para a cidade do Rio de Janeiro relacionados às mudanças climáticas e analisar de que forma as alterações previstas podem impactar os edifícios e sítios históricos modernos. As pesquisas que buscam identificar e prever os impactos das mudanças climáticas sobre o patrimônio cultural são ainda escassas no Brasil. Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas referências de investigações realizadas em outros países cuja temática apresenta pertinência em relação aos problemas que podem impactar o patrimônio moderno localizado

na cidade do Rio de Janeiro. Espera-se dessa forma chamar atenção para a necessidade de desenvolvimento de pesquisas específicas para o contexto local visando subsidiar o estabelecimento de estratégias de conservação de longo prazo para esses bens.

CENÁRIOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO

De acordo com dados divulgados pela Urban Climate Change Research Network - UCCRN² a cidade do Rio de Janeiro será a mais impactada da América Latina em decorrência das alterações relacionadas às mudanças climáticas. Diversos fatores contribuem para sua vulnerabilidade, incluindo a proximidade com o mar, a grande presença de encostas e o crescimento urbano desordenado. Ao longo do tempo a cidade tem sofrido recorrentes perdas humanas e materiais resultantes de eventos climáticos extremos – como temporais – e das consequentes enchentes e deslizamentos. As pesquisas relacionadas aos impactos das mudanças climáticas indicam um quadro ainda mais dramático considerando-se o histórico de problemas já observados e as características geográficas da cidade.

Desde a década de 1950 o nível do mar no estado do Rio de Janeiro tem aumentado entre 1,8 e 4,2 milímetros por ano (PBMC, 2016). As alterações do clima já observadas na cidade, identificadas a partir da análise de dados meteorológicos levantados entre a década de 1960 e a primeira década dos anos 2000, indicam

² O núcleo latino-americano da Rede de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Urbanas (UCCRN) foi implantado em 2015 no Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, em parceria com a Coppe UFRJ.

aumento da frequência das chuvas intensas, dos totais pluviométricos anuais, da umidade relativa e da temperatura do ar³ (INPE/UNICAMP/UFRJ, 2010). A tendência de aumento dos índices pluviométricos pode ser verificada no *Relatório Anual de Chuva para a cidade do Rio de Janeiro no ano de 2013* que apresenta, além dos dados anuais de precipitação registrados na cidade, uma avaliação comparativa com as médias anuais de 1997 a 2012. Das 32 estações de monitoramento espalhadas pela cidade, 28 apresentaram aumento dos índices de até 63% no período analisado (D'ORSI et al, 2013).

Em relação aos cenários futuros os dados do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas para a região onde está localizada a cidade do Rio de Janeiro⁴ indicam tendência de aumento gradativo de temperatura até o final do século XXI: entre 0,5°C e 1°C até 2040; entre 1,5°C e 2°C no período 2041-2070; e entre 2,5°C e 3°C no período 2071-2100. Também em relação à pluviometria os dados indicam tendência de intensificação nos padrões de chuva em torno de 5% a 10% até 2040; de 15% a 20% no período 2041-2070; e entre 25% a 30% no período 2071-2100 (PBMC, 2012).

³ A pesquisa foi realizada a partir da análise de séries históricas de variáveis meteorológicas das estações Alto da Boa Vista e Santa Cruz do InMet - Instituto Nacional de Meteorologia. Tais estações foram escolhidas por estarem localizadas em condições urbanas distintas e extremas: o Alto da Boa Vista caracteriza-se como um ambiente florestado, com menor expansão e adensamento urbano; e Santa Cruz como uma área de alto crescimento da malha urbana (INPE/UNICAMP/UFRJ, 2010).

⁴ Os dados do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas são apresentados por biomas. Para o caso da cidade do Rio de Janeiro foram utilizados dados da área de Mata Atlântica, Porção Sul/Sudeste (S/SE).

- 03** Mapa da cidade do Rio de Janeiro com identificação das áreas mais vulneráveis ao aumento do nível do mar: amarelo - áreas com cotas até 0,40m; laranja - áreas com cotas entre 0,40m e 0,60m; vermelho - áreas com cotas entre 0,60m e 1,50m.

O Rio de Janeiro encontra-se particularmente vulnerável, por se tratar de cidade litorânea, em relação à tendência de aumento do nível médio do mar esperada como mudança global. Apesar de não haver consenso sobre as alterações, as previsões indicam aumento em torno de 0,5m até o final do século XXI. As áreas da cidade mais vulneráveis, considerando as oscilações da maré, foram identificadas em um estudo elaborado pelo Instituto Pereira Passos da Prefeitura do Rio de Janeiro como aquelas localizadas abaixo da cota de 1,5m (MENDONÇA; DA SILVA, 2008). No cenário elaborado, as áreas mais atingidas seriam o litoral da Baía de Guanabara, a Baixada de Jacarepaguá, as áreas adjacentes à Baía de Sepetiba e o Distrito Industrial de Santa Cruz [Figura 03].

- 04** Mapa de suscetibilidade ao escorregamento na cidade do Rio de Janeiro.

Os danos relacionados ao aumento do nível do mar podem ser potencializados pela combinação com eventos extremos (como ventos intensos e chuvas torrenciais), resultando em destruição na área costeira e inundações ainda mais difíceis de escoar (INPE/UNICAMP/UFRJ, 2010). A análise dos dados relacionados a desastres no estado do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos indicam a predominância de eventos relacionados à inundação (brusca ou gradual) e movimento de massa. Em ambos os casos a causa do desastre geralmente está relacionada às chuvas intensas (UFSC, 2011).

Após as chuvas torrenciais ocorridas na cidade em 2010 a Geo Rio elaborou um estudo para classificação do território a partir de categorias de suscetibilidade a escorregamentos (baixa, média e alta)⁵. O resultado chama atenção pela quantidade de áreas classificadas como de alta suscetibilidade – que correspondem em geral aos morros e encostas da cidade [Figura 04].

⁵ O mapa digital elaborado pela Geo Rio pode ser consultado em http://portalgeo.rio.rj.gov.br/ipp_viewer/?config=config/georio/escorrega.xml.

A Lei nº 5.248 de 2011 promulgada pela Prefeitura do Rio de Janeiro institui a Política Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável. Uma de suas diretrizes define o incentivo à promoção de pesquisas, produção e a divulgação de conhecimento sobre as mudanças climáticas e sobre as vulnerabilidades dela decorrentes. Estabelece também metas de redução de 20% das emissões de gases de efeito estufa até 2020 (PCRJ, 2011). A legislação em questão estabelece como foco aspectos sociais e ambientais, mas a dimensão do patrimônio cultural não aparece diretamente contemplada.

RISCOS PARA O PATRIMÔNIO MODERNO

Considerando as ameaças relacionadas aos cenários descritos anteriormente e as características dos edifícios e sítios históricos modernos localizados na cidade do Rio de Janeiro analisaremos a seguir os principais riscos para sua conservação caso os cenários de aumento das emissões de gases do efeito estufa e consequentes alterações no clima se concretizem ao longo do século XXI. Para tanto adotamos o conceito de risco tal como definido pelo ICCROM, ou seja, “a possibilidade de perda de valor para o bem cultural” (MICHALSKI; PEDERSOLI, 2016, p.17). Para essa análise foram utilizados como referência os riscos genéricos para o patrimônio cultural listados pelo World Heritage Centre (2007):

- ***Potencialização dos problemas de infiltração e drenagem dos sítios devido ao aumento da precipitação***

A busca pela racionalidade da forma arquitetônica experimentada pelos arquitetos do movimento moderno levou à uma arquitetura

que não apresenta, em muitos casos, os elementos tradicionais de proteção contra intempéries - como beirais de telhados, vergas e pingadeiras. As coberturas planas e terraços jardins são fatores adicionais de vulnerabilidade em relação à ação das intempéries considerando que as técnicas de impermeabilização à época ainda não eram avançadas o suficiente para garantir condições de estanqueidade a médio e longo prazo.

O aumento da precipitação pode impactar as edificações modernas distribuídas pela cidade, principalmente aquelas que possuam coberturas planas e terraços jardins. Os sistemas de águas pluviais podem não dar vazão às chuvas intensas causando problemas de infiltração ou potencializando os existentes. Em relação aos sítios o aumento do volume de chuvas pode causar dificuldades de drenagem do terreno e encharcamento. Em ambos os casos é provável que sejam necessárias adaptações para garantir o escoamento do novo volume de água.

- ***Danos aos revestimentos externos e estruturas causados pelo aumento da incidência de tempestades e rajadas de vento***

Como mencionado anteriormente, o aumento da incidência de eventos meteorológicos extremos é uma das alterações causadas pelas mudanças climáticas. As edificações - especialmente aquelas localizadas na zona litorânea da cidade - podem ser impactadas pelo aumento da incidência de tempestades e rajadas de vento, o que pode contribuir para a deterioração dos materiais de revestimento e danos estruturais.

- ***Aceleração da deterioração de elementos em madeira devido à elevação dos níveis de umidade relativa do ar e da precipitação***

Embora tenha sido influenciada pelas idéias dos arquitetos europeus pioneiros do Movimento Moderno, a arquitetura moderna carioca desenvolveu-se com características próprias. Produtos pré-fabricados e outros tipos de materiais industrializados eram raros e caros considerando que a indústria nacional era ainda insipiente. Muitos edifícios modernos foram executados utilizando-se um misto de técnicas modernas (como o concreto armado e materiais tradicionais (como madeira e cerâmica). A madeira foi bastante utilizada em elementos como esquadrias e brises. Como defendido por autores como Conduru (2004) esse “descompasso” entre as condições de produção no contexto brasileiro e os princípios difundidos pelo Movimento Moderno não deve ser entendido como um aspecto negativo, mas como uma das características marcantes da nossa arquitetura moderna. É importante, portanto, que esses elementos sejam preservados como vestígios materiais desse contexto de produção.

Ao longo do tempo os elementos de madeira, especialmente aqueles localizados nas fachadas, vêm se degradando em decorrência dos altos níveis de umidade relativa e pluviometria observados na cidade e da falta de rotinas de conservação, sendo bastante comum observar sua substituição por esquadrias de alumínio. Em algumas intervenções de restauração têm se optado por sua substituição devido ao estado avançado de deterioração. Em geral utilizam-se réplicas com o mesmo desenho executadas em alumínio, como no caso da intervenção do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho)⁶ [Figura 05].

05 Fachada do bloco A do Pedregulho antes e depois da restauração realizada entre 2013 e 2015. Na foto da esquerda é possível observar o número reduzido de esquadrias de madeira remanescentes, todas em avançado estado de deterioração.

A madeira é um material higroscópico e, portanto, bastante susceptível à ação da água e da umidade relativa do ar. Os cenários previstos para a cidade em relação a esses parâmetros podem levar à aceleração dos processos de deterioração dos elementos de madeira que se mantêm conservados, ficando estes ainda mais sujeitos à biodeterioração (especialmente ataque de mofo e cupins) e danos mecânicos devido à variação da umidade relativa do ar.

A adoção de ações de monitoramento e conservação rotineiras são fundamentais para mitigação desses riscos, possibilitando a realização de intervenções que consigam interromper ou retardar os processos de deterioração.

⁶ O levantamento realizado para o projeto de restauração indicou a presença de apenas 8 esquadrias originais de madeira no bloco A, de um total de 272 (BRITTO, 2015).

- *Aceleração dos processos de deterioração dos elementos em concreto devido ao aumento da temperatura e da umidade relativa do ar*

Apesar de se tratar de um material que vem sendo empregado há séculos, foi durante o Movimento Moderno que o uso do concreto como material de construção chegou ao auge. Grande parte dos edifícios modernos existentes na cidade do Rio de Janeiro foi construída com estrutura de concreto armado, apesar da indústria do cimento nacional ser pouco expressiva à época.

A conservação dos elementos em concreto armado é influenciada pela qualidade dos materiais e das técnicas utilizados quando de sua construção; e pelas características ambientais do sítio onde estão localizados. As mudanças climáticas podem alterar este ambiente, especialmente em longo prazo, causando a aceleração dos processos de deterioração. O concreto armado – especialmente o aparente – é um material de difícil restauração. Quando degradado em geral precisa ser parcial ou integralmente substituído, gerando lacunas de difícil preenchimento e perdas significativas em relação à materialidade do bem.

Uma das principais causas da deterioração do concreto está relacionada ao processo de carbonatação, que de maneira simplificada pode ser descrita como a perda de alcalinidade do concreto decorrente da penetração de dióxido de carbono (CO²) da atmosfera. O processo de carbonatação pode atingir a armadura metálica do concreto levando à sua corrosão. A armadura corroída se expande causando trincas e delaminação do concreto, além de manchas de ferrugem na superfície (SLATON et al, 2014).

De acordo com Stewart et al (2011)⁷ o aumento da temperatura relacionado às mudanças climáticas poderá acelerar os processos de carbonatação dos elementos em concreto devido ao aumento do seu coeficiente de difusão. Associada ao aumento da concentração de CO² no ar (previsto nos cenários pessimistas do IPCC) essa situação poderá contribuir para a corrosão das armaduras. O aumento dos índices de umidade relativa do ar podem também contribuir para potencializar tanto os processos de carbonatação quanto a corrosão das armaduras do concreto.

Assim como no caso dos elementos de madeira o monitoramento é estratégia fundamental para minimização desse tipo de risco, através do levantamento periódico dos índices de carbonatação do concreto e identificação precoce de indícios de processos de corrosão.

- *Alterações significativas de volumetria e layout para instalação de sistemas de climatização*

O modo como os arquitetos resolveram simultaneamente a questão da integração entre interior e exterior e da proteção contra a insolação pode ser considerada uma das características mais importantes da arquitetura moderna carioca. Varandas, brises, cobogós, treliças e outros elementos – muitos deles inspirados na arquitetura colonial brasileira – foram empregados de maneira criativa e funcional. A ventilação cruzada foi também um dos

⁷ O estudo realizado investigou os impactos das mudanças climáticas sobre o risco de danos corrosivos às estruturas de concreto em 100 anos (de 2000 a 2100), modelando mudanças na concentração de CO₂, temperatura e umidade relativa do ar em duas cidades australianas: Sydney (clima temperado) e Darwin (clima tropical).

recursos utilizados visando o conforto humano dos usuários das edificações.

A cidade do Rio de Janeiro possui clima quente e úmido sendo a média histórica das temperaturas de 23,8°C e da umidade relativa do ar 79,1%.⁸ No verão a temperatura pode ultrapassar os 40°C, causando desconforto considerável para a população. Como mencionado anteriormente os edifícios modernos cariocas apresentavam originalmente uma série de soluções voltadas para garantir o conforto dos usuários dos espaços sem necessidade de utilização de sistemas de ar condicionado. Em muitos casos essas soluções foram alteradas – brises foram removidos, vãos fechados e esquadrias alteradas impedindo a ventilação cruzada – reduzindo as possibilidades de climatização passiva das edificações [Figura 06].

Os cenários previstos para a cidade – aumento da temperatura e da umidade relativa do ar – podem representar uma pressão ainda maior para instalação de sistemas de climatização mecânicos, gerando alterações internas e externas significativas nas edificações. Para mitigação desse tipo de risco é fundamental recuperar as soluções projetuais originais que visavam garantir o conforto humano e basear as novas intervenções em diagnósticos das características ambientais específicos para cada edificação ou sítio. Para os casos em que a utilização de equipamentos de climatização seja inevitável é fundamental garantir que sua instalação cause o menor impacto possível no valor das edificações e seja energeticamente eficiente.

06 Fachada do edifício Marquês do Herval. À esquerda registro logo após sua construção, ainda com os brises móveis para proteção contra incidência solar. À direita situação atual após remoção dos brises e instalação de equipamentos de ar condicionado.

- ***Aceleração dos processos de deterioração e alagamento dos sítios devido ao aumento do nível do mar***

O aumento do nível do mar pode gerar diversos problemas para os sítios históricos localizados na área litorânea da cidade, incluindo erosão, inundações intermitentes e submersão permanente das áreas de cota mais baixa. Os mapas de risco⁹ indicam, por exemplo, as áreas do Aterro do Flamengo, da Estação de Hidroaviões e do Aeroporto Santos Dumont¹⁰ como passíveis de alagamento caso os cenários de aumento de temperatura do ar se concretizem. As projeções indicam que os sítios onde estão localizados podem ficar parcialmente submersos no cenário que considera aumento

⁹ Para elaboração deste trabalho foram consultados os mapas disponibilizados pela Climate Central, organização não governamental que atua no desenvolvimento de pesquisas e divulgação científica relacionados ao tema das mudanças climáticas.

As bases consultadas podem ser acessadas em <http://www.climatecentral.org/>.

¹⁰ A Estação de Hidroaviões foi tombada pelo IPHAN em 1957 e o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes (Aterro do Flamengo) em 1965 ; o Aeroporto Santos Dumont foi tombado pelo INEPAC em 1998.

⁸ De acordo com as Normais Climatológicas do período 1960 - 1990.

- 07** Projeção de aumento do nível do mar (manchas em azul) considerando o cenários de elevação da temperatura global do ar em 1,5°C.

de temperatura global de 1,5°C, e totalmente submersos no cenário de aumento de 3°C [Figuras 07 e 08]. O encharcamento do terreno pode contribuir para a deterioração dos materiais construtivos por ação da água (umidade ascendente) e interferir no desenvolvimento da vegetação existente, comprometendo as soluções paisagísticas. As inundações podem danificar os materiais de construção não concebidos para resistir à imersão prolongada e até mesmo inviabilizar o uso desses espaços.

Os riscos relacionados ao aumento do nível do mar podem ser analisados na escala do sítio, mas as soluções devem ser pensadas na escala da cidade – como vem sendo feito em cidades como Londres, Veneza e Tóquio. De maneira mais ampla deve-se levar

- 08** Projeção de aumento do nível do mar (manchas em azul) considerando o cenários de elevação da temperatura global do ar em 3°C.

em consideração a escala global através da inclusão das ações de preservação nos esforços para garantia de eficiência energética e redução da emissão de resíduos no ambiente.

O PAPEL DO PATRIMÔNIO CULTURAL NO COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Um aspecto ainda pouco explorado da preservação do patrimônio edificado está relacionado ao seu papel em relação à sustentabilidade ambiental.¹¹ Como defende Cassar (2009, p.6),

11 O conceito de sustentabilidade está relacionado à definição de desenvolvimento

a conservação material é uma atividade que evita a geração de resíduos e contribui para a diminuição do consumo de recursos não renováveis. A autora ressalta que “Defender o uso continuado de edifícios antigos estende sua vida produtiva por meio de novos usos; isso reduz o desperdício de material, conserva energia incorporada, e preserva as habilidades humanas e criatividade necessárias para produzi-los”.

A reutilização dos edifícios modernos quando comparada à sua substituição por novas edificações representa redução do volume de resíduos sólidos e da produção de gases do efeito estufa. Um estudo realizado em 2004 para o complexo que abriga a sede das Nações Unidas, projetado por Oscar Niemeyer e equipe e construído em Nova York na década de 1950 [Figura 09], buscou analisar os benefícios trazidos pela sua recuperação em relação à sua hipotética demolição e substituição por uma nova construção. O projeto de intervenção desenvolvido para o complexo deveria servir de referência, considerando o papel que as Nações Unidas têm desempenhado no combate às mudanças climáticas.¹² Para

sustentável, caracterizado como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (ONU, 1987, p.41).

12 Além das ações e publicações já mencionadas no presente artigo, as Nações Unidas têm promovido uma série de conferências e propostas internacionais para redução dos impactos negativos da ação humana sobre o planeta. Dentre esses encontros podemos destacar a Eco-92 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; a Conferência de Copenhague - Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2009 ; e a COP21 - Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 2015. A COP21 resultou no Acordo de Paris (em vigência desde novembro de 2016) que estabelece, por exemplo, o compromisso dos países signatários – incluindo o Brasil – de limitar o aumento da temperatura global em no máximo 2oC até o final do século XXI.

09 Vista do complexo que abriga a sede das Nações Unidas, em Nova York

tanto a questão da sustentabilidade foi colocada como diretriz, somando-se às considerações de caráter cultural, arquitetônico e histórico, tendo como premissas a redução do consumo de energia da edificação, racionalização do uso da água e melhoria da qualidade ambiental interna (ADLERSTEIN, 2016).

O estudo realizado confirmou que a conservação dos elementos principais das edificações existentes – componentes estruturais, envelope opaco e paredes internas – resultaram em significativa economia de carbono, tanto em termos de energia incorporada como de novas emissões. Se os edifícios existentes fossem demolidos e substituídos por novas construções de mesmas dimensões, levaria entre 35 e 70 anos para que as emissões de carbono fossem compensadas. Os autores do estudo defendem que a recuperação de edifícios existentes “pode ser considerada

uma estratégia fundamental para reduzir as emissões de carbono a curto prazo como parte da resposta nacional e global às mudanças climáticas” (ADLERSTEIN, 2016, p.4).

A UNESCO destaca, em seu *Policy Document on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties*, a necessidade de desenvolvimento de estratégias de adaptação dos bens reconhecidos como patrimônio da humanidade que incorporem a redução de emissões de gases do efeito estufa como uma das diretrizes (WHC, 2009). Considerando o papel simbólico que edifícios e sítios históricos possuem, a utilização de recursos que promovam a utilização eficiente de energia nesses bens pode ter ainda uma função didática, servindo como exemplo e promovendo a conscientização da sociedade em geral sobre essa questão.

GESTÃO DE RISCOS PARA O PATRIMÔNIO MODERNO

Embora defendida desde os primeiros documentos internacionais que discutem o tema da preservação – como a *Carta de Restauro de Atenas*, de 1931, e *Carta de Veneza*, de 1964 – a abordagem preventiva para o patrimônio cultural é ainda pouco adotada no contexto brasileiro. O *Documento de Madri - Critérios para a conservação do patrimônio arquitetônico do século XX*, elaborado em 2011 pelo International Scientific Committee on Twentieth Century Heritage do ICOMOS destaca a necessidade de adoção de ações regulares de conservação para edifícios e sítios modernos em detrimento de intervenções de restauração e recuperação.

Desde a década de 1980 a conservação preventiva tem se desenvolvido como estratégia para garantir a integridade e

autenticidade dos bens culturais em longo prazo. Uma relevante contribuição trazida por essa abordagem está relacionada à necessidade de compreensão das características do ambiente onde determinado bem cultural está localizado para estabelecimento de relações de causa e efeito em relação aos processos de deterioração, priorizando a atuação sobre as causas dos problemas, preferencialmente antes que os danos ocorram.

As recorrentes perdas de bens culturais em todo o mundo devido a eventos extremos como enchentes, terremotos e incêndios levaram instituições ligadas à preservação do patrimônio cultural a se articular e investir em estratégias preventivas. Na década de 1990, por exemplo, foi criada uma força-tarefa envolvendo instituições como o ICCROM, UNESCO, ICOMOS, ICOM¹³ que estabeleceu cinco áreas principais de atuação: resposta às emergências; treinamento; orientações; documentação; e conscientização. Em 1996, como resultado desse trabalho foi criado o Comitê Internacional do Escudo Azul (cujo formato foi inspirado na atuação da Cruz Vermelha) para coordenar as ações de resposta às emergências.

Outro importante resultado dos esforços internacionais para desenvolvimento de abordagens preventivas foi a adaptação e disseminação da metodologia de gestão de riscos para o patrimônio cultural. Como exemplos podemos citar o documento *Risk Preparedness: a Management Manual for World Cultural Heritage* (1998) elaborado pelo ICCROM em parceria com o

13 ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property; ICOMOS – International Council of Monuments and Sites; ICOM – International Council of Museums.

10 Inundação da Casa Farnsworth durante cheia do Rio Fox.

ICOMOS e a UNESCO; e *A Guide to Risk Management of Cultural Heritage*¹⁴ (2016), elaborado também pelo ICCROM em parceria com o Canadian Conservation Institute.

A gestão de riscos é reconhecida atualmente como uma importante ferramenta da conservação preventiva, ampliando o horizonte de análise de forma a incorporar dados sobre os cenários futuros. O conceito básico de gestão de riscos para o patrimônio cultural está ligado à redução da possibilidade de perda de valor dos bens culturais, voltando-se não apenas para eventos catastróficos, mas também para os processos lentos e cumulativos que afetam os bens culturais. Seu objetivo é contribuir para o estabelecimento de prioridades e concepção de estratégias mais eficientes para a conservação preventiva do patrimônio cultural, permitindo uma visão integrada dos danos esperados e perdas relacionadas

aos bens culturais, e das soluções de mitigação (MICHALSKI; PEDERSOLI, 2016).

Levando em consideração os impactos das mudanças climáticas sobre o patrimônio moderno descritos anteriormente, a adoção da gestão de riscos revela-se fundamental para minimização das perdas. Um exemplo interessante é o da Casa Farnsworth, projetada por Mies van der Rohe e construída entre 1949 e 1951 em Illinois, Estados Unidos. O projeto original previu um afastamento da casa em relação ao nível do terreno para que a mesma pudesse “flutuar” sobre a água durante as cheias do Rio Fox. À época do desenvolvimento do projeto o arquiteto realizou um levantamento para identificar o nível máximo de água que o rio já havia atingido, e projetou a residência para ficar acima desse nível. Ao longo dos anos, entretanto, as cheias tornaram-se mais intensas e frequentes devido ao crescimento da urbanização no entorno do sítio e ao aumento dos eventos climáticos extremos decorrentes das mudanças climáticas. Em diversas ocasiões a água inundou a casa causando danos aos materiais construtivos, equipamentos e mobiliário [Figura 10].

Visando minimizar os riscos relacionados à inundação da casa o National Trust for Historic Preservation vem adotando estratégias de gestão de riscos para a edificação. Especialistas foram contratados para levantar dados sobre o histórico de inundações, analisar as características do terreno e os cenários futuros. A partir da análise de riscos realizada foram elaboradas diversas propostas visando prevenir futuros danos ao bem considerando sua viabilidade, custo-benefício e impactos sobre a casa e o sítio. As opções incluem não fazer nada; realocar a casa em área não sujeita

14 O manual foi traduzido em 2015 pelo Centro Lucio Costa do IPHAN, podendo ser acessado em <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231807POR.pdf>.

à cheia do rio; elevar a casa e o terreno em seu entorno imediato; ou instalar um sistema que permita a elevação temporária da casa, a ser acionado apenas no caso de enchentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A combinação entre os cenários de mudanças climáticas previstos para a cidade do Rio de Janeiro e as características específicas da arquitetura moderna carioca representam ameaças que podem impactar significativamente esses bens. Nesse contexto, a adoção de abordagens preventivas focadas na gestão dos riscos revela-se fundamental para garantir a conservação do patrimônio moderno carioca.

Os riscos apontados no presente trabalho são hipóteses levantadas a partir dos escassos dados existentes. Consideramos fundamental que essa discussão seja aprofundada através do desenvolvimento de pesquisas específicas que relacionem os impactos das mudanças climáticas para o patrimônio cultural no contexto brasileiro, levando em consideração as especificidades de cada região. Como referência de abordagem podemos destacar o Projeto Noah's Ark promovido pela Comunidade Europeia¹⁵

¹⁵ O projeto foi desenvolvido em conjunto por uma série de instituições europeias: Institute of Atmospheric Sciences and Climate - National Research Council (ISAC-CNR); Centre for Sustainable Heritage - University College London (UCL); School Of Environmental Sciences - University of East Anglia (UEA); Swedish Corrosion Institute (SCI); Institute of Catalysis and Surface Chemistry - Polish Academy of Sciences (ICSC); Institute of Theoretical and Applied Mechanics - Academy of Sciences (ITAM); Institute of Natural Resources and Agrobiological Sciences for Scientific Research (IRNAS-CSIC); Norwegian Institute for Air Research (NILU); Ecclesiastical Insurance Group (EIG); Biología y Medio Ambiente (BMA); Corrosion and Metals Research Institute (KIMAB).

a partir de 2003, que visou levantar dados relativos às mudanças críticas para o patrimônio edificado europeu; analisar os possíveis impactos sobre materiais construtivos e estruturas, considerando um horizonte de tempo de 100 anos; e desenvolver estratégias de mitigação e adaptação para os bens identificados como mais vulneráveis às mudanças climáticas (SABBIONI et al, 2006).

Profissionais e instituições brasileiros do campo do patrimônio cultural devem se inserir no debate sobre as mudanças climáticas visando melhor compreensão em relação aos impactos sobre a conservação dos bens culturais, possíveis estratégias para mitigação dos riscos e ainda de que forma a preservação do patrimônio moderno pode contribuir para redução das mudanças climáticas e dos seus efeitos sobre o planeta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADLERSTEIN, Michael. *Assessing the Carbon-Saving Value of Retrofitting versus Demolition and New Construction at the United Nations Headquarters*. Nova York, 2016. Disponível em < <http://www.vidaris.com/uploads/files/assessing-the-carbon-saving-value-of-retrofitting-versus-demolition-and-new-construction-at-the-united-nations-headquarters-199.pdf>>. Acesso em 24 jul. 2017.

BRITTO, Alfredo. *Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil*. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015.

CASSAR, May. Sustainable Heritage: Challenges and Strategies for the Twenty-First Century. *APT Bulletin: Journal of preservation technology*, v.40, n.1, 2009, p.3-11.

CONDURU, Roberto. Tectônica tropical. In: ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian (org.). *Arquitetura moderna brasileira*. Nova York: Phaidon, 2004, p. 58-105.

D'ORSI, Ricardo Neiva et al. *Relatório GEO-RIO/DEP/GPE - N.º 01/2014. Relatório Anual de Chuva para a cidade do Rio de Janeiro no ano de 2013*. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Diretoria de Estudos e Projetos - Gerência de Programas Especiais - Sistema Alerta Rio, 2013.

ENVIRONMENT AGENCY. *Thames Estuary 2100. Managing flood risk through London and the Thames estuary*. Londres: Environment Agency, 2012.

INPE/UNICAMP/UFRJ. *Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas: Região Metropolitana do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, 2010.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Summary for policymakers*. IPCC, 2014.

MACDONALD, Susan. *Modern Matters - Breaking the barriers to conserving modern heritage. Conservation perspectives* (The Getty Conservation Institute), v. 28, n. 1, Spring 2013.

MENDONÇA, M. L. F. de; DA SILVA, L. R. A. *Áreas da cidade passíveis de alagamento pela elevação do nível do mar. Coleção Estudos Cariocas*. Rio de Janeiro: Instituto Pereira Passos/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2008.

MICHALSKI, Stefan; PEDERSOLI, José Luiz. *The ABC Method: a risk management approach to the preservation of cultural heritage*. Ottawa: Canadian Conservation Institute / ICCROM, 2016.

ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987*. Disponível em: <<http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>>. Acesso em: 30 julho 2014.

PBMC - PAINEL BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. *Sumário Executivo do Volume 1 - Base Científica das Mudanças Climáticas*. Contribuição do Grupo de Trabalho 1 para o 1º Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Volume Especial para a Rio+20. PBMC, Rio de Janeiro, Brasil, 2012.

_____. *Impacto, vulnerabilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras às mudanças climáticas: Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas* [Marengo, J.A., Scarano, F.R. (Eds.)]. Rio de Janeiro: PBMC/COPPE - UFRJ, 2016.

PCRJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. *Lei nº 5.248 de 27 de janeiro de 2011*. Institui a Política Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável, dispõe sobre o estabelecimento de metas de redução de emissões antrópicas de gases de efeito estufa para o Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Rio de Janeiro, 2011.

ROBERT SILMAN ASSOCIATES. *Flood Mitigation Options for the Farnsworth House*. 2014

SABBIONI, C et al. Global climate change impact on built heritage and cultural landscapes. In: FORT; ALVAREZ DE BUERGO; GOMEZ-HERAS; VAZQUEZ-CALVO (eds.). *Heritage, Weathering and Conservation*. Londres: Taylor & Francis Group, 2006, pp.395-401.

SLATON, Amy E.; GAUDETTE, Paul E.; HIME, William G.; CONNOLLY, James D. Reinforced concrete. In: *Twentieth-century building materials. History and conservation*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2014.

STEWART, M.G., WANG, X., NGUYEN, M.N. Climate change impact and risks of concrete infrastructure deterioration. *Engineering Structures*, n. 33, p. 1326–1337, 2011.

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. *Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010: volume Rio de Janeiro*. Florianópolis: Centro Universitário de estudos e Pesquisas sobre Desastres – UFSC, 2011.

WHC – UNESCO World Heritage Centre. *Climate Change and World Heritage. Reporting on Predicting and Managing the Impacts of Climate Change on World Heritage and Strategy to Assist States Parties to Implement Appropriate Management Responses*. *World Heritage Report*, n.22, 2007.

_____. *Policy Document on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties*. Paris: UNESCO, 2008.

_____. *Case Studies on Climate Change and World Heritage*. Paris: Unesco, 2009.

WWE - WRIGHT WATER ENGINEERS, INC. *Farnsworth House Flood Risk and Conceptual Mitigation Evaluation*. 2013.

FONTE DAS IMAGENS

01 - ENVIRONMENT AGENCY, 2012, p.10.

02 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Theatre,_London.jpg

03 - MENDONÇA; DA SILVA, 2008, p.7.

07 e 08 - Climate Central - <http://www.climatecentral.org/>

09 - <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31552107>

10 - http://images.adsttc.com/media/images/5362/1561/c07a/80f0/d900/0062/large_jpg/1273698294-flooding.jpg?1398936925